

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 296 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	

OLIY TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Xolturayev Asqarjon Panjiyevich

Termiz davlat pedagogika instituti
Marketing va talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'i
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Muallif tomonidan o'qituvchilarni tizimli va komponentli tarzda tarbiyalash, shuningdek, ularning o'zini-o'zi rivojlantiruvchi va kreativ tayyorlash darajasi va uzluksizligini ta'minlashi zarur bo'lgan ta'limning strategik tamoyillari taklif etilib, mazmunan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni qonuniyatlari, ta'lim jarayoni tamoyillari, o'zini-o'zi rivojlantirish, kreativ shaxs, shakllar, tizimli yondashuv, rag'batlantirish.

Abstract: The author proposed and explained the strategic principles of teachers' education, which should ensure the level and continuity of self-developing and creative training in a systematic, component-based manner.

Key words: laws of the educational process, principles of the educational process, self-development, creative personality, forms, systematic approach, motivation.

Аннотация: Автором предложены и содержательно раскрыты стратегические принципы образования учителей, которые должны обеспечить уровень и непрерывность саморазвития и творческой подготовки на системной, компонентной основе.

Ключевые слова: закономерности образовательного процесса, принципы образовательного процесса, саморазвитие, творческая личность, формы, системный подход, мотивация.

KIRISH

Jahonda o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishni takomillashtirishda o'zaro ijodiy hamkorlikka erishish va ilmiy loyihalarni amalga oshirishda, shuningdek, kreativlik potensialini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada kasbga tayyorlashni xalqaro malaka talablari asosida olib borish, ta'lim sifatini xalqaro darajaga ko'tarish, tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish darajasi diagnostikasini amalga oshirish, ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda o'qituvchilarning shaxsiy qobiliyatlari, kasbiy faoliyatlarini samarali va sifatli tashkil etish, ilg'or pedagogik tajriba va yutuqlarni mustaqil o'rganishga yordam beradigan kreativlik qobiliyatlarini shakllantirishning me'yoriy asoslari yaratildi. Natijada, barcha sohalar uchun zarur yetakchi kadrlar tayyorlash, xususan, o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari kengaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarining o'quv jarayonida namoyon bo'lishiga ko'ra, real "Men"da originallik, ideal "Men"da mustaqil fikrlash, hayol, emotsionallik va empatiyaning ustuvorligidagi differensial farqlar faoliyatdagi tafakkur moslashuvchanligi va yaratuvchanligiga ta'sir etishi asosida bo'lajak muhandislardagi kreativlikning psixologik profili shakllanishi aniqlangan.

Ilmiy izlanishlarimizning navbatdagi bosqichida faqatgina o'qituvchilarning tajriba-sinov ishlarini olib borishni maqsadga muvofiq deb bildik. Chunki bizning vazifalarimizdan biri o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini tafakkur uslubi bilan bog'liqligini aniqlashdir. Shu maqsadda talabalarda professor E. G'oziyev tomonidan moslashtirilgan A. A. Alekseyev va L. A. Gromovanning "Tafakkur uslublari" so'rovnomasini o'tkazib oldik.

Pragmatistlarning xatti-harakati yuzaki va tartibsiz bo'lib tuyulishi mumkin, ammo ular quyidagi munosabatda bo'lishadi: bu dunyodagi voqealar muvofiqlashtirilmagan holda sodir bo'ladi va hamma narsa tasodifiy holatlarga bog'liq. Shuning uchun oldindan aytib bo'lmaydigan dunyoda shunchaki sinab ko'rish kerak, ya'ni "Bugun biz buni qilamiz, keyin ko'ramiz..." shiori ostida o'z faoliyatlarini tashkil etadilar. Odatda bunday fikrlash tipi insondan ravon tafakkurni, g'oyalarning rang-barangligini talab etadi. Chunki pragmatik tafakkur egalari bir variant samara bermasa, tezda boshqa variantlarni ham ko'rib chiqa oladilar, bu holat esa ulardan fikrlashdagi ravonlikni talab etadi.

Natijalarimizning xos tomoni shundaki, fikrlashning ravonligi realistik tafakkur bilan ham ijobiy bog'lanishga ega. Realistlar pragmatiklardan farqli ravishda aniq va real faktlar asosida fikr yuritadilar va qaror qabul qiladilar. Axborotlarda aniqlik yetishmagan holatda realistik tafakkur egalari katta qiyinchilikka uchraydilar. Qizig'i shundaki, realistik tafakkur egalari ham pragmatiklar singari dalillarga asoslanib, ravon va rang-barang fikr egalidir. Ularning g'oyalari asosan aniq dalil va ma'lumotlarga tayanadi hamda ilmiy, prognostik xarakterga ega bo'ladi. Shu bois ravonlik va realistik tafakkur o'rtasida ijobiy bog'lanishlar kuzatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlarini aniqlash va ularni rivojlantirishga doir ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslarni belgilashga qaratilgan. Metodologiya tadqiqot ishi jarayonida tanlangan nazariy yondashuvlar, konseptual model va gipotezalarni aniqlash, maqsad va vazifalarni belgilash, tadqiqot predmeti va obyektini aniq ko'rsatish, shuningdek, empirik ma'lumotlarni olish, tahlil qilish hamda talqin etish uslublarini belgilab beradi. Shunga muvofiq, tadqiqot dastlab nazariy manbalarni o'rganish, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalardan xulosa chiqarish, psixologik so'rovnomalar, intervyular, kuzatish, eksperiment, test sinovlari yordamida zarur ma'lumotlarni to'plash bilan boshlanadi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil metodlari – statistik ma'lumotlar ishlovi, faktoriyal tahlil, komparativ yondashuv – asosida qayta ishlanadi va gumon qilingan psixologik mexanizmlarning mavjudligi, ularning shakllanish omillari, zarur sharoitlari, ijtimoiy-psixologik jihatlar haqida ilmiy asosli xulosalar qilinadi. Shu orqali tadqiqot metodologiyasi oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kreativlik qobiliyatini shakllantirish jarayonlarini chuqur tushunish, aniqlangan psixologik mexanizmlarni kuchaytirish, tavsiyalar ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish imkoniyatini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Idealistik tafakkur egalari muammoni global tarzda intuitiv baholash darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadilar. Idealistlarda maqsad, ehtiyojlar, insoniy qadriyatlar va axloqiy muammolarga qiziqish yuqori bo'ladi. Ular o'z qarorlarida sub'ektiv va ijtimoiy omillarni hisobga oladilar, qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga va turli pozitsiyalarda o'xshashliklarni kuchaytirishga intiladilar. Ular osongina, ichki qarshiliksiz, turli g'oyalar va takliflarni idrok etadilar hamda his-tuyg'ular, kechinmalar va boshqa sub'ektiv jihatlar bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal qiladilar.

Kreativlikning mezoni bo'lgan moslashuvchanlik ham idealistik tipda fikrlovchilarda ijtimoiy munosabatlardagi keyslarni hal qilishda vaziyatga nostandart yondashish va integratsiyalashish orqali namoyon bo'ladi. Kreativlik qobiliyatida muhim o'ringa ega bo'lgan moslashuvchanlik realistik tafakkur tipi bilan ham ijobiy bog'lanishga ega. Bu holat o'qituvchilarning real ma'lumotlar va mantiqni talab etuvchi aniq dalillarga asoslanib ish qilishlarida vaziyatni bir oz qiyinchilik bilan o'zlashtirishlari bilan bir qatorda, divergent tafakkur ustunligi hisobiga ijtimoiy vaziyatlarga moslashish kuzatilishini anglatadi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, moslashuvchanlik hamda idealistik va realistik tipdagi fikrlash o'rtasida ijobiy bog'lanishlarning kuzatilishi tabiiydir.

Aslida, kreativlik qobiliyatidagi o'ziga xoslik bo'lajak muhandislarning individualligini ko'rsatadi. Odatda sintetik tafakkur egalari bo'lgan o'qituvchilarning fikrlashidagi o'ziga xoslik yangi, o'ziga xos narsalarni yaratishda; bir-biriga o'xshamaydigan, ko'pincha qarama-qarshi fikrlar va qarashlarni uyg'unlashtirishda; shuningdek, tafakkur tajribalarini o'tkazishida namoyon bo'ladi.

Sintetik tafakkur egalari bo'lgan talabalar turli yondashuvlarni birlashtirishga, qarama-qarshiliklarni "olib tashlash" va qarama-qarshi pozitsiyalarni yaratish imkonini beruvchi, eng keng, umumlashtirilgan konsepsiyani yaratishga intiladilar. Bu nazariy fikrlash uslubidagi kreativlikning o'ziga xosligi nazariyalarni shakllantirishga, o'z xulosalarini nazariyalar yaratishga intilishda hamda fikrlashdagi bahs-munozaraga bo'lgan qiziqishning yuqoriligi bilan ajralib turadi. O'qituvchilarda sintetik tafakkurning ustunligi fikrlashdagi o'ziga xoslikni anglatadi. Shu bois o'ziga xoslik va sintetik tafakkur o'rtasida ijobiy bog'lanishlar mavjud.

Bundan tashqari, kreativlikdagi o'ziga xoslikning analitik tafakkur bilan bog'liqligi muammoni ob'ektiv mezonlar bilan belgilanadigan jihatlarida tizimli va har tomonlama ko'rib chiqish, muammolarni hal qilishda

mantiqiy, uslubiy va puxta yondashuvda namoyon bo'ladi. Biror masala yuzasidan qaror qabul qilishdan oldin analitik tafakkur egalari batafsil reja tuzadilar, iloji boricha ko'proq ma'lumot, ob'ektiv faktlar va chuqur nazariyalarni to'plashga harakat qiladilar. Bu esa faoliyatga kreativ yondashuvning o'ziga xos individual ko'rinishidir. Yuqoridagilarga asoslanib aytish mumkinki, analitik tafakkur egalari kreativ o'ziga xoslikka ega bo'lib, har bir masalaga analitik-tahliliy pozitsiyadan yondashadilar.

Yuqorida sintetik tip vakillarining yaxlit obraz orqali bir-biriga o'xshamaydigan g'oyalarni yaratishga, analitiklarning esa aksincha ma'lumotlarni kichik qismlarga ajratgan holda ulardan yangi g'oyalarni paydo qilishga intilish darajasining yuqoriligi bilan ajralib turishini aytgan edik. Har ikki tafakkur tipi o'qituvchilarning kreativlik darajasini ko'rsatuvchi yaratuvchanlikka asos bo'ladi. Chunki, o'qituvchilar qabul qilayotgan ma'lumotlarni analiz va sintez qilsalar, sinchikovlik bilan tahlillarni amalga oshirsalar, albatta yangi narsalarni ixtiro qilishlari, yangi konsepsiyalarni yaratishlari mumkin. Shu bois, mazkur mezonlar o'rtasida ijobiy bog'lanishlar aniqlangan.

Demak, o'qituvchilarning kreativlik qobiliyati namoyon bo'lishida fikrlashdagi ravonlik pragmatik, realistlik g'oyalarning moslashuvchanligini idealistik, qarashlarning o'ziga xosligi va yaratuvchanligini esa analitik hamda sintetik tipga uyg'un rivojlanishi tufayli tafakkur uslubi muhim kognitiv xususiyat ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, biz o'qituvchilarning kreativlik qobiliyati rivojlanishida ularning shaxs yo'nalganligi holati ham muhim o'ringa ega deb hisobladik.

O'qituvchilarning insonlarga, muloqotga yo'nalganligi insoniy munosabatlarga e'tiborli bo'lish, do'stlar bilan dildan suhbatlashishga intilish darajasining yuqoriligi bilan belgilanar ekan, ularda tafakkur moslashuvchanligi ijtimoiy rakursda namoyon bo'ladi. O'qituvchilar turli g'oyalarni ilgari suradilar, ijtimoiy munosabatlardan insayt holatini yarata oladilar. Bu toifadagi o'qituvchilar kreativ g'oyalar va fikrlarini aynan muloqotdan, ya'ni "ustoz-shogird" munosabatlaridagi axborot almashinuvi jarayonidan oladilar. Muloqotga yo'nalgan bo'lajak muhandislar ilmiy bahs-munozaralarni, tengdoshlar va ustozlar bilan yangi g'oyalar hamda fikrlarni o'rtoqlashishni yaxshi ko'rishlari bilan birga, muloqot jarayonidagi tafakkur moslashuvchanligi tufayli kreativ va situativ pozitsiyalarining ustunligi bilan ham ajralib turadilar. Boshqacha aytganda, har qanday nostandart vaziyatdan oqilona, aql bilan chiqib ketishni, kreativ qaror qabul qilishni biladilar. Shu bois mazkur ikki mezon o'rtasida ijobiy bog'lanishlar aniqlangan.

O'qituvchilarning faoliyatga yo'nalganligi jamoadagi hamkorlikka, ish bilan band bo'lishga intilish, o'qishga qiziqish darajasining yuqoriligi va faoliyat natijadorligini oshirishga bo'lgan ehtiyoj bilan belgilanar ekan, fikrlarning ravonligi muhim o'ringa ega. Chunki faoliyatga yo'nalgan talabani doim uning natijasi va aynan faollik jarayoni qiziqtiradi. Bu jarayonda fikrlarning ravonligi, taqdim qilingan g'oyalarning aniqligi va tushunarilligi ish samarasini ta'minlab beradi. Odatda bo'lajak muhandislar bir ishga kirishsa, unga "mukkasidan ketishi" uchun fikriy ketma-ketlikni aniq va tizimli ravishda shakllantirib oladilar. Shu tariqa o'z g'oyalarni amalga tadbiiq etadilar.

Shaxsning faoliyatga yo'nalganligidagi yana bir muhim jihat – bu holatda affilyatsiya ehtiyojlarining ustuvor xarakterga ega bo'lishidir. Bu esa jamoada, guruhda o'zaro hamkorlikdagi faoliyatni yo'lga qo'yishga olib keladi. Natijada bo'lajak muhandislarda vaziyatga bog'liq spontan fikrlash shakllana boshlaydi. Bunday guruhiiy faoliyat bo'lajak muhandislarda fikrlarni turli vaziyatlarga moslashtirishni talab etadi. O'quv-topshiriqlarini hamkorlikda bajarish esa bo'lajak muhandislarda tafakkur moslashuvchanligini ham kuchaytirib boradi.

Faoliyatga yo'nalgan shaxslarning yutug'ini ta'minlovchi omil "faoliyat natijasi" hisoblanadi. O'qituvchilarda natija aniq, predmetli xarakterga ega bo'lib, uning baholanishi keyingi ish samarasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bois o'qituvchilarning yaratuvchanlik va yangi g'oyalarga intilishi faoliyatga yo'nalganlik bilan ijobiy bog'lanishlarga ega bo'ladi.

O'qituvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish tizimida ularning kreativ qobiliyatining o'ziga xosliklari hamda bunga ta'sir qiluvchi omillarni rivojlantirish usullari keltirilgan.

Bo'lajak muhandislarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiqot faoliyatiga zarur bo'lgan shaxsiy xususiyatlarni individuallashtirish, muammoni sintez qilish, har tomonlama axborot ta'minotini shakllantirish orqali bo'lajak muhandislarining ijodkorligini aniqlash, o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish, kognitiv-vizual yondashuv jarayonlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini nazariy jihatdan tadqiq etish asosida quyidagi xulosalarni shakllantirishimiz mumkin.

Kreativ qobiliyatlar muammosi pedagog-psixologlar tomonidan kognitiv jarayonlar, shaxs xususiyatlari va shaxsning motivatsion sohasi bilan bog'langan holda strukturaviy tahlil qilingan. Pedagogik-psixologik manbalarda kreativ tafakkur egalari tafakkurdagi originallik, moslashuvchanlik, o'ziga xos yondashuvning ustunligi, g'oyalarning yaratuvchanlik xislati, intellektual hislar hamda irodaviy sifatning ustunligi bilan bog'lanib, ijodiy va intellektual tashabbusga, faol hayotiy pozitsiyaga ega ekanligi ta'kidlanadi. Bunday shaxslar muammoli masalalarni yechishda yangi, original g'oyalarni yaratishga qodir bo'lib, qoliplardan tashqariga chiqa oladi, ijodiy fikrlaydi, yuzaga kelgan nizolarni hal qila oladi, o'z g'oyalarni taqdim eta oladi va faoliyatni prognozlay oladi.

Talabalardagi ijodiy qobiliyatlar o'quv jarayonida namoyon bo'lishiga ko'ra, real "Men"da originallik, ideal "Men"da esa mustaqil fikrlash, hayol, emotsionallik va empatiyaning ustuvorligi kabi differensial farqlar faoliyatdagi tafakkur moslashuvchanligi va yaratuvchanligiga ta'sir etadi. Shu asosda o'qituvchilarning kreativlikning psixologik qobiliyatlari uzluksiz ta'lim tizimida mantiqiy tafakkurni shakllantirish uchun qo'llaniladigan didaktik usullarga ham bog'liqdir.

O'qituvchilarning tafakkur uslublari va uning psixologik xususiyatlari kreativlikning namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi subyektiv omillarning kognitiv jihati sifatida muhim o'ringa ega. O'qituvchilarning kreativlik qobiliyatini namoyon bo'lishida fikrlashdagi ravonlik, pragmatik va realistik g'oyalarning moslashuvchanligini idealistik, qarashlarning o'ziga xosligi va yaratuvchanligini esa analitik hamda sintetik tipga uyg'un rivojlanishi tufayli tafakkur uslubi muhim kognitiv xususiyat ekanligi aniqlangan.

Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish fikrlashning ravonligi, moslashuvchanligi, o'ziga xosligi va yaratuvchanligini talabalarning o'ziga, odamlarga, faoliyatga yo'nalganligiga uyg'unlashuviga asoslanadi. Shaxs yo'nalganligiga bog'liq tarzda kechuvchi bu jarayon o'qituvchilarning "texnik ijodkorlik texnologiyasi"dan foydalanishi, o'z-o'zini fikrlashi, vaziyatni hal qilishdagi mustaqillik, mantiqiy va divergent tafakkurni rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bu esa o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatini rivojlantirish uchun besh bosqichli psixokorreksion dasturni qo'llashni talab etadi. Natijada ularda fikrlashdagi ravonlik, moslashuvchanlik, g'oyalarning o'ziga xosligi va yaratuvchanlik xususiyatlari shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikning shakllanishi murakkab psixologik mexanizmlar bilan belgilanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi shaxsiy kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni faoliyatga tatbiq etish uchun yetarli ichki motivatsiya, ijtimoiy-psixologik yordam, qulay psixologik muhit, ilmiy-uslubiy ko'mak, shuningdek, ilg'or pedagogik tajribalar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Kreativlikni shakllantirish shunchaki ijtimoiy talab yoki zamon talabi emas, balki oliy ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish, o'quv jarayonlarini samarali, interaktiv hamda ijodiy yo'naltirish, shuningdek, mustaqil va keng fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur omildir.

Takliflarni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlarini muvaffaqiyatli shakllantirish va amaliyotga joriy etishdir. Buning uchun, avvalo, psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini rivojlantirish zarur bo'lib, bu o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash, saqlab qolish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, fakultet va kafedralarda ijodiy guruhlar, innovatsion laboratoriyalar hamda ustaxonalar tashkil etish, o'qituvchilarning ijodiy loyihalarni ustida jamoaviy ishlashiga qulay muhit yaratadi. Kasbiy malaka oshirish dasturlarini kengaytirish, ya'ni innovatsion pedagogik texnologiyalar, zamonaviy didaktik vositalar, kommunikativ metodlar va psixologik yondashuvlar bo'yicha doimiy o'quv-seminarlar o'tkazish ham kreativlikni rag'batlantirishda muhimdir. Shuningdek, ijodiy loyihalarni amalga oshirgan o'qituvchilarni rag'batlantirish, mukofotlash va nufuzli konferensiyalarda qatnashishini qo'llab-quvvatlash orqali ularning motivatsiyasini oshirish mumkin. Media-resurslar, interaktiv platformalar, masofaviy ta'lim va onlayn o'quv kurslaridan samarali foydalanish ham ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Nihoyat, o'qituvchilarni pedagogik va psixologik tadqiqotlarga jalb qilish, ilmiy maqolalar yozish va konferensiyalarda ishtirok etishga undash orqali ularning ijodiy ko'nikmalarini mustahkamlash mumkin. Shu tariqa, yuqoridagi chora-tadbirlar yaxlit kompleks tarzda qo'llanilganda oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlari samarali shakllanadi va amaliyotga joriy etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh. M. (2017). *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz*. Toshkent: O'zbekiston.
2. Andreeva G. M. (1996). *Ijtimoiy psixologiya*. Moskva.
3. Doronchenkov A. I. (1995). *Rossiyada millatlararo munosabatlar va milliy siyosat: nazariya, tarix va zamonaviy siyosatning dolzarb muammolari*. Sankt-Peterburg: Extra-pro.
4. Xolturayev A. P. (2023). O'smir o'quvchilar o'quv faoliyatida natijaga erishishning psixologik jihatlari. *Psixologiya*, (1).
5. O'quv faoliyatida natijaga erishishda ta'sir etuvchi psixologik omillar. (2023). *Pedagogik mahorat*, (2).
6. Xolturayev A. P. (2023). Психологические характеристики достижений у студентов-подростков [Talabalik yoshidagi o'quvchilarda natijaga erishishning psixologik xususiyatlari]. *Вестник интегративной психологии*, (26), 79–82.
7. Xolturayev A. P. (2023). Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda o'quv faoliyatida natijaga erishishning psixologik tahlili. *Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida xulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Toshkent.
8. Xolturayev A. P. (2023). O'smir o'quvchilarda natijaga erishishda psixologik va metodologik muammolarni o'rganish. *Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy yondashuv: muammo va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Termiz.
9. Lebedeva N. M. (1999). *Etnik va madaniyatlararo psixologiyaga kirish*. Moskva.

10. Qoraqulovich J. A. (2023). Ontogenetik taraqqiyotda etnopsixologik tarbiyaning tutgan o'рни. *Scientific Impulse*, 1(9), 1950–1953.
11. Xolturayev A. P. (2023). Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda o'quv faoliyatida natijaga erishish muammosining psixologik tahlili. *Maktab va hayot: ilmiy-nazariy va metodik jurnal*, (1).

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.